

Sombra e vento fresco. A casa de Miguel Eyquem para Luis Peña.

CASTRO, Carlos Eduardo Binato de

Arquiteto, mestre, doutorando; PROPAR/UFRGS
carlos@castrocamerin.com

Resumo. Este ensaio trata da Casa para Luis Peña Guzmán (1921- 1995), projetada entre 1979 e 1980 por Miguel Eyquem Astorga (1922- 2021) e construída em Colina, Chile, entre 1980 e 1981. Eyquem foi piloto de avião, arquiteto, urbanista e professor da Escola de Arquitetura da Universidade Católica de Valparaíso. Além de participar da criação da Ciudad Abierta de Ritoque, em 1972, Eyquem possui uma produção arquitetônica diversa, que vai de projetos para casas unifamiliares a planos urbanísticos, mas poucas obras construídas. Apesar disso, e mesmo que a Ciudad Abierta tenha aparecido em algumas publicações de alcance internacional, as obras e projetos de Eyquem passaram quase despercebidos para os olhos da crítica especializada internacional. Se a atual geração de arquitetos chilenos extrapolou os limites nacionais e encontra-se na mira de publicações e premiações no mundo todo, o mesmo não aconteceu com os projetos de Eyquem, que ainda permanecem à margem da historiografia da arquitetura moderna do século XX fora do ambiente doméstico chileno. A Casa para Luis Peña Guzmán é reflexo da formação multidisciplinar de Eyquem, pois articula o pensamento espacial do arquiteto, a percepção da paisagem do urbanista e noção aerodinâmica do piloto de avião. A estrutura da casa foi moldada *in loco* com concreto armado. Seis estreitas vigas vierendeel de formatos e alturas variadas apoiam-se em pilares delgados e suspendem uma fina cobertura ondulante que varia em altura conforme a distribuição dos cômodos da casa. O piso se acomoda de acordo com as variações de topografia do terreno e os elementos estruturais parecem pousar sobre a colina onde implanta-se a residência. Os espaços internos articulam-se em torno de um pátio interno de formato irregular e se aclimatizam pela passagem do vento constante pelo interstício gerado entre a laje de concreto e o telhado metálico barato que está acima dela. Este estudo volta sua atenção para as relações de natureza formal, material e figurativa presentes nesse projeto, para, assim, contribuir com a revisão e a ampliação da historiografia da arquitetura moderna, especialmente aquela produzida a partir da década de 1980 na América Latina, e à qual pertence essa casa construída com sombra e refrescada com vento fresco.

Este ensaio trata da Casa para Luis Peña Guzmán (1921- 1995), projetada entre 1979 e 1980 por Miguel Eyquem Astorga (1922- 2021) e construída em Colina, Chile, entre 1980 e 1981. Eyquem foi piloto de avião, arquiteto, urbanista e professor da Escola de Arquitetura da Universidade Católica de Valparaíso. Além de participar da criação da Ciudad Abierta de Ritoque, em 1972, Eyquem possui uma produção arquitetônica diversa, que vai de projetos para casas unifamiliares a planos urbanísticos, mas poucas obras construídas.¹ Apesar disso, e mesmo que a Ciudad Abierta tenha aparecido em algumas publicações de alcance internacional, as obras e projetos de Eyquem passaram quase despercebidos para os olhos da crítica especializada internacional.² Se a atual geração de arquitetos chilenos extrapolou os limites nacionais e encontra-se na mira de publicações e premiações no mundo todo, o mesmo não aconteceu com os projetos de Eyquem, que ainda permanecem à margem da historiografia da arquitetura moderna do século XX fora do ambiente doméstico chileno.

¹ Na única monografia do arquiteto publicada até hoje, *El proyecto de la obra: de la gravedad a la levedad*, lançada pela Ediciones ARQ, da PUC Chile, em 2016, estão publicados 25 projetos de sua autoria, desses, apenas 12 foram construídos.

² Além de presente na monografia lançada pela Ediciones ARQ, em 2016, a casa para Peña foi publicada, pela mesma editora, nas revistas ARQ nº 6 e nº 41, em 1991 e 1999, respectivamente, e, em 2011, a casa também foi tema do ensaio *Another kind of Hero*, de Patricio Mardones, publicado na revista croata ORIS nº 69. Também foi tema de um capítulo do livro *Hormigón en obra*, lançado em 2009, também pela Ediciones ARQ.

Figura 1 – Implantação. Fonte: AMABLE..., 2020.

Figura 2 – Acesso. Fonte: AMABLE..., 2020.

SOMBRA

A Casa para Luis Peña Guzmán – também conhecida como Casa em Portezuelo ou Casa dos Bichos³, devido à profissão de Peña, um reconhecido entomologista chileno – é reflexo da formação multidisciplinar de Eyquem, pois articula o pensamento espacial do arquiteto, a percepção da paisagem do urbanista e o conhecimento em aerodinâmica do piloto de avião. A casa implanta-se em um pequeno morro próximo à autopista Los Libertadores, que conecta Santiago à cidade de Colina, e resolve-se em 250m², com estrutura de concreto armado moldado *in loco*. Seis estreitas vigas vierendeel de formatos e alturas variadas apoiam-se em pilares delgados e suspendem uma fina cobertura ondulante que varia em altura conforme a distribuição dos cômodos. O piso se acomoda às variações topográficas do terreno e os elementos estruturais parecem pousar sobre a colina onde implanta-se a residência. Os espaços internos aclimatizam-se pela passagem constante do vento através do interstício entre a laje de concreto e o telhado metálico acima dela. Ao redor dos espaços internos, Eyquem posicionou um avarandado que refresca e serve de mirador à sombra para a paisagem adjacente.

A planta baixa tem formato aquadrado, com arestas de aproximadamente 25m, e está rotacionada 45° em relação ao eixo principal de acesso. A casa mostra-se mais introspectiva à sul, com paredes opacas à meia altura, e mais extravasada nas demais direções, com varandas e fechamentos envidraçados. O ingresso no interior da casa acontece por uma das quinas, junto à fachada sul, de onde parte um corredor central que corta a casa ao meio e leva à sala de estar, posicionada no vértice oposto. À oeste, a partir do acesso, estão a cozinha, os dormitórios, os banheiros e o escritório de Peña; à leste, ao redor do pátio interno, o Instituto Juan Ignacio Molina.

Apesar da aparentemente complexa disposição dos espaços, a maioria dos cômodos tem planta baixa de formato quadrado ou retangular. A cozinha tem janelas para a fachada oeste e armários em madeira, de desenho convencional, equipados com eletrodomésticos e utensílios cotidianos. O balcão baixo ocupa uma das divisórias centrais e a fachada envidraçada periférica; o balcão aéreo se interrompe quando toca o vidro, deixando entrar a luz poente. A mesa de jantar é retangular, para cinco lugares, e está posicionada junto à fachada sudoeste, encaixada em uma janela quadrada na altura do tampo. Adjacente à cozinha, há uma espécie de pátio amuralhado descoberto, que pode ser visto na fachada de ingresso. Os dormitórios, do tipo celas, estão posicionados na porção central da casa, sem contato direto com as fachadas. Um deles tem acesso pela sala de estar e o outro pelo escritório de Peña. Os dois possuem camas de solteiro, armários de madeira compartilhados e estantes convencionais. As paredes de tijolos são pintadas de branco, o pé direito é baixo e ambos possuem acesso ao mesmo banheiro, que tampouco tem iluminação natural.

O corredor que interliga o hall de ingresso à sala de estar tem percurso descendente e é flanqueado, à oeste, por um muro à meia altura, feito com tijolos porosos e juntas cheias, e à leste, pelo pátio interno de formato irregular, com farta vegetação e fechamento com vidros e caixilharia convencionais. Ao final do corredor, no nível mais inferior da casa, está a sala de estar, com formato aquadrado e abertura franca para a vastidão chilena, à norte, leste e oeste. A atmosfera doméstica e de aconchego é dada pela pintura branca nas paredes de tijolo sem reboco que conformam o ambiente, pela lareira revestida com pedra bruta, além do sofá,

³ O arquiteto chileno Smiljan Radić a chama de *Casa de los Bichos* na revista ARQ+2: Smiljan Radic Bestiario, publicada em 2014.

tapetes, pianos vertical e de cauda, mesas de centro, aparadores, cortinas, quadros, vasos, folhagens, abajures, luminárias e esculturas.

Figura 3 – Corredor e sala de estar. Fonte: AMABLE..., 2020.

Figura 4 – Cozinha e escritório de Peña. Fonte: AMABLE..., 2020.

Os espaços de trabalho são vários e espalhados pela casa. Na porção leste, circundando o pátio interno, há a sede do Instituto Juan Ignacio Molina. Nesse ambiente, amplamente aberto com janelas para leste, também há estantes à meia altura e armários para armazenamento da catalogação dos insetos coletados por Peña em suas andanças pelo continente sul-americano. O escritório do entomologista, que também abre-se para oeste, é contíguo à sala de estar e possui estação de trabalho e uma pequena lareira de pedra. Há, ainda, um pequeno estúdio de trabalho acima dos dormitórios e banheiro, aproveitando o pé direito alto na porção central da casa, acessado por uma escada que sai da cozinha e se vale do desnível natural do terreno. A partir desse espaço de trabalho central é possível avistar, de cima, quase todos os cômodos da casa.

A paleta de materiais é restrita - todos em estado bruto, sem muitos tratamentos de pós-produção, à moda brutalista como numa obra grossa. Os pisos internos foram feitos com cimento alisado, de aspecto levemente brilhoso, e os externos, com pedra de formato retangular e textura áspera. A pedra bruta também aparece como revestimento na parede das lareiras da sala de estar e do escritório de Peña e nos muros de arrimo que circundam a casa. O tijolo cerâmico de cor avermelhada, com juntas cheias, foi escolhido para dar forma às

paredes não estruturais internas e externas. Eles são assentados na vertical, horizontal ou rotacionados a 45°, sempre sem reboco, e por vezes pintado de branco.

Figura 5 – Planta baixa e planta da laje ondulante. Fonte: AMABLE..., 2020.

Figura 6 – Axonométricas da estrutura de concreto armado. Fonte: AMABLE..., 2020.

O concreto armado dá forma a todos os elementos estruturais, mas com texturas variadas. Os pilares e vigas revelam as tábuas de madeira utilizadas como fôrmas, dispostas no sentido vertical, horizontal ou a 45°, e possuem aspecto final cinza, áspero e bruto. As lajes, de geometria não convencional, foram moldadas com chapas de compensado flexíveis de formato retangular. Externamente, não receberam nenhum acabamento; no interior, foram pintadas com uma camada de tinta branca, que confere aspecto final alvo, liso e fino. O vidro fecha a casa para o exterior; algumas vezes ele é fixado com caixilharia mínima, e outras, suportado por caixilharia convencional, em madeira ou metal. O metal também aparece nas telhas que cobrem as lajes e vigas de concreto, sem qualquer espécie de pintura ou acabamento posterior; e a madeira, nas proteções solares da varanda oeste.

A casa foi construída com recursos escassos, provenientes da venda de uma pequena casa em Santiago, e com reduzida mão de obra: Luis Peña, Miguel Eyquem, três estagiários, um carpinteiro, um pedreiro, um encanador e um electricista. (EYQUEM, 2009, p. 30) A estrutura foi feita inteiramente em concreto armado moldado *in loco*. O sistema estrutural consiste de seis conjuntos de pórticos, com três ou quatro pilares cada, dispostos paralelamente a cada 5m, aproximadamente. Esses pórticos são feitos com vigas do tipo vierendeel de alturas e formatos variados, que suspendem uma fina laje de cobertura ondulante. Os três primeiros tramos de viga e pilares, a partir do acesso à casa, possuem configuração e dimensões semelhantes: uma viga de cerca de 30m de comprimento, 9cm de espessura e 2m de altura máxima, apoiada em três pilares, distantes 11m entre si, e 3m de balanço nas duas extremidades. O quarto e o quinto tramos se apoiam em quatro pilares, sem balanços. A quarta viga possui 36m de comprimento, 9cm de espessura e 2m de altura máxima, com pilares afastados cerca de 12m entre si; já a quinta viga possui 30m de comprimento, 9cm de espessura e 2m de altura máxima, com pilares afastados cerca de 10m entre si. O sexto e último pórtico é o menor de todos, com 20m de comprimento, 9cm de espessura, 2m de altura máxima, apoiado em três

pilares afastados 8m e 12m entre si. Os pilares das extremidades dos três últimos pórticos, junto à varanda norte, são interligados por uma viga de altura variada, de modo a garantir o travamento horizontal da estrutura. Não há vigas secundárias que interligam as vigas principais; o restante do travamento é feito pelas lajes ondulantes. (EYQUEM, 2016, p. 252).⁴ Todas as vigas variam em altura conforme as ondulações das lajes de cobertura e são esburacadas para diminuir a matéria empregada, e, conseqüentemente, o peso final da estrutura, além de garantir a passagem franca de ar. (EYQUEM, 2009, p. 33)⁵ O banzo superior das vigas é mais espesso, com formato de “T”, para evitar a torção e aumentar a rigidez do sistema estrutural. A maioria dos apoios verticais está fora do espaço interno da casa, com exceção dos pilares centrais de cada um dos seis tramos. Os apoios são independentes dos planos de vedação e permanecem à vista. A altura dos pilares varia conforme as ondulações da laje, atingindo um máximo de 4,5m. Suas seções são em formato de “V”, com arestas de cerca de 50cm de comprimento.

As lajes tem 2,5cm de espessura e estão penduradas abaixo das vigas vierendeel. Elas ondulam conforme os ambientes da casa, atingindo seu ponto mais elevado na região central de cada cômodo. Quando vistas de baixo, as lajes tem aspecto contínuo, sem vigeamento à mostra, interrompidas apenas pelos pilares que as perfuram. Só é possível aferir à respeito das vigas superiores quando se está no pátio interno ou quando se observa a casa a partir do exterior. As dimensões de algumas peças estruturais estão fora da norma padrão de construção chilena (EYQUEM, 2009, p. 33)⁶, quase como se a casa fosse construída com estrutura em metal e o concreto cumprisse apenas o papel de revestimento e cobrimento da estrutura metálica. “É uma viga de ferro, mas feita em concreto”. (AMABLE..., 2020). Acima da fina laje ondulante e das vigas esburacadas há uma esbelta estrutura metálica com telhas industriais. O conjunto desses elementos de cobertura é inclinado, acompanhando o desnível natural do terreno; nas telhas, é inclinado, e nas lajes, é côncavo ou convexo. É inegável que a força do projeto de Eyquem se ampara nesses elementos horizontais que cobrem o chão construído e, nesse pedaço de terra rural, arquivam uma sombra.

⁴ No livro *Hormigón en Obra*, página 33, Eyquem comenta que o cálculo das ferragens foi feito para uma estrutura elástica, e não rígida.

⁵ “Las vigas poseen una buena altura interna, de más o menos 2m en la zona más alta, para aceptar las grandes ondulaciones de la membrana de curvas libres. Esta altura les permite ahuecarse con perforaciones según el sistema vierendell, muy similar a los largueros metálicos de los aviones; al tener este gran momento de inercia, puede reducir su espesor a una lámina muy delgada, al límite de lo posible constructivamente, buscando la ligereza como se ha propuesto. [...]”

⁶ “[...] Éste consiste en 6 vigas-marco que atraviesan en una pieza de hormigón con un espesor de lámina de 90mm y 20m de largo. En Chile este espesor es una transgresión irrespetuosa a las normas de cálculo antisísmico. [...]”

Figura 7 – Avarandado. Fonte: AMABLE..., 2020.

Figura 8 – Cobertura. Fonte: AMABLE..., 2020.

Figura 9 – Natureza circundante. Fonte: AMABLE..., 2020.

Figura 10 – Corredor descendente com laje ondulante. Fonte: AMABLE..., 2020.

VENTO FRESCO

A espessa placa de elementos horizontais que cobre a casa é construída com as estreitas vigas altas, a esbelta laje ondulante e o fino telhado mambembe, e é preenchida por um recheio de ar. A espessura final da cobertura é virtual. O vento que passa através desse sanduíche vem principalmente do sul – orientação que determina o posicionamento do conjunto de pórticos. O comportamento dos ventos quando incidem sobre a casa e o papel fundamental que eles tem no condicionamento térmico do seu interior são descritos por Eyquem (2009, p. 35):

Os túneis que resultam entre vigas estão abertos ao vento do vale de Santiago; este vento fresco, que chega direto de San Antonio soprando no verão entre os 30 e 40km/h, atravessa este entre tetos aberto depois de haver subido o portezuelo, acelerando-se. Esta corrente, ao estrangular-se nas ondas e nas curvaturas da cobertura, volta a acelerar, seguindo o efeito Venturi. Ao acelerar-se, a pressão atmosférica diminui e portanto se resfria, segundo o efeito Bernoulli; assim, por contato, refresca a cobertura interior. As vigas estão cobertas com um plano de telhas galvanizadas que refletem a radiação solar, funcionando de maneira ambivalente como guarda-chuva e guarda-sol.⁷

Não é apenas através da aerodinâmica e sua capacidade de resfriar tudo o que se está abaixo da laje ondulante que a natureza molda o projeto de Eyquem. Os Cerros El Plomo e La Campana dispostos à 90° em relação ao terreno – presença percebida pelo arquiteto e enfatizada em seus desenhos – evidenciam a preocupação em relacionar-se com a natureza para além do lote onde a casa está inserida. O ambiente doméstico se extravasa através das aberturas e varandas orientadas para todos os pontos cardeais; o avarandado circundante, que por vezes sombreia os planos envidraçados e os opacos cerâmicos ou pétreos, também dá guarida coberta em meio à imensidão natural que cerca a casa. O chão contínuo também foi

⁷ “[...] Los túneles que resultan entre vigas están abiertos al viento del valle de Santiago; este viento fresco, que llega directo desde San Antonio soplando en verano entre los 30 y 40km/hr, atraviesa este entretecho abierto después de haber subido el portezuelo, acelerándose. Esta corriente, al estrangularse en las ondas de las curvaturas del cielo, se vuelve a acelerar siguiendo el efecto Venturi. Al acelerarse, la presión atmosférica disminuyó y por tanto se enfría, según el efecto Bernoulli; así, por contacto, refresca el cielo interior. Las vigas están techadas por un plano de canoas galvanizadas que reflejan la radiación solar, funcionando de manera ambivalente como paraguas y parasol.”

tratado com estima; os platôs que acomodam os ambientes se adaptaram à topografia natural do terreno, em um movimento para deixar a natureza quase intocada. Concreto armado, tijolo, metal, madeira e vidro ergueram pilares, vigas, laje, chão, paredes e janelas, em um desenho que se valeu da inteligência para economizar meios. A casa de Eyquem para Peña utiliza a matéria primitiva e bruta em peças delicadas e expressivas que fazem sombra refrescada com vento fresco.

Figura 11 – Vista externa. Fonte: AMABLE..., 2020.

REFERÊNCIAS

AMABLE azul, En el. Produção: dereejo comunicaciones & atar medios. Disponível em: <<https://vimeo.com/ondemand/enelamableazul>>. Acesso em: 13 de nov. 2022.

ARCE, Rodrigo Pérez de; OYARZÚN, Fernando Pérez. **Valparaíso School Open City Group**. Berlim: Birkhäuser – Publishers for Architecture, 2003.

ARQ, Santiago do Chile, n. 06, 1991.

ARQ, Santiago do Chile, n. 41, 1999.

ARQ+2: Smiljan Radić Bestiario. Santiago do Chile: Ediciones ARQ, 2014.

EYQUEM, Miguel. **Hormigón en obra. Forma resistente 6.1. Eyquem+Jolly, Baixas+del Río, Izquierdo+Lehmann, Radic+Correa**. Santiago do Chile: Ediciones ARQ, 2009.

_____. **El proyecto de la obra: de la gravedad a la levedad**. Santiago do Chile: Ediciones ARQ, 2016.

ORIS, Zagreb, n. 69, 2011.

OYARZÚN, Fernando Pérez; ARCE, Rodrigo Pérez de; TORRENT, Horacio. **Chilean Modern Architecture since 1950**. Austin: Texas A&M University Press, 2010.

RADIC, Smiljan. Algunos restos de mis héroes encontrados dispersos en un sitio baldío. **ARQ+2: Smiljan Radić Bestiario**, Santiago do Chile, pp. 34-65, 2014.